

Ein neuartiges Modell zur Beschreibung positiver Emotionen

Dr. Thilo Tscharmi

Die vorliegende Abhandlung schlägt ein neuartiges Emotionsmodell zur Beschreibung positiver Emotionen vor. Es basiert auf einer einzigen, auch subjektiv erfahrbaren Elementaremotion GE. Diese wird im Individuum von physischen und von acht logischen Detektoren beim Eintritt von klar definierten und dem Individuum dienlichen Umständen automatisch ausgelöst. Die acht Detektoren kontrollieren dabei übergeordnete Überlebensaspekte des Individuums wie Sicherheit, Gesundheit, Zielerreichung, Ressourcen, Verhalten und die Freundschaftlichkeit anderer Individuen. Ein ähnliches Modell existiert für negative Emotionen. Die Signale dieser jeweils acht Detektoren bilden die Bausteine, aus welchen sich sämtliche Emotionen zusammensetzen. Das Modell ist auch aus evolutionärer Perspektive gut erklärbar.

1. Einführung

Das Wesen des menschlichen Emotionssystems bildet den Gegenstand unterschiedlicher Emotionstheorien [1-3]. Sie beschäftigen sich mit grundsätzlichen Fragen nach dem Wann, Warum und Wie der Emotionsauslösung. Im Mittelpunkt stehen oft historisch gewachsene Emotionsbegriffe wie Angst, Ärger, Ekel, Traurigkeit oder das Glücksgefühl.

Weitgehend unumstritten ist, dass es grundsätzlich zwei verschiedene Qualitäten gibt, in welche sich Emotionen aufteilen: Emotionen sind entweder angenehm oder unangenehm. Dementsprechend spricht man auch von positiven versus negativen Emotionen. Bereits der griechische Philosoph Aristoteles [4] unterschied diese beiden Richtungen und erkannte, dass Emotionen Kognitionen, also Abläufe des Wahrnehmens und Erkennens, zugrunde liegen. Auch Spinoza [5] teilte die verschiedenen Emotionsbegriffe in diese beiden Klassen ein und definierte sie dementsprechend.

Die nachfolgend dargestellten Überlegungen zur Beschreibung und Klassifizierung von positiven Emotionen gehen nicht von den ubiquitären Emotionsbegriffen aus. Vielmehr basiert das vorgestellte Modell auf der elementaren GE, der subjektiv erfahrbaren Erscheinungsform aller positiver Emotionen. Acht diskrete und präzise definierbare

Mechanismen lösen, als logische Detektoren wirkend, die GE auf kognitive Weise automatisch aus. Aus den daraus resultierenden acht kognitiven GE-Impulsen setzen sich die positiven Emotionen zusammen. In Kombination mit ähnlichen Bausteinen zur Beschreibung negativer Emotionen lassen sich sämtliche Emotionen präzise beschreiben und in ihrer Entstehung und Struktur verstehen.

2. Gute Emotion (GE)

Wie bereits früher dargelegt [6,7], weisen negative Emotionen (wie Ärger, Eifersucht, Heimweh) in subjektiv erfahrbarer Hinsicht einen gemeinsamen Nenner auf. Dieser besteht in einer unangenehmen inneren Unruhe, der Unruhe-Emotion UE. Sie wird typischerweise in einem handbreit großen Bereich um den Bauchnabel oder etwas darüber verspürt. Alle negativen Emotionen äußern sich in Form von dieser UE.

Analog dazu weisen auch positive Emotionen (wie Freude, Glück, das Hochgefühl) einen subjektiv körperlich erfahrbaren, gemeinsamen Nenner auf. Dieser besteht in einem guten Gefühl und wird im Kopfbereich, peripher unterhalb des Hirnschädels, verspürt. Im Folgenden wird er als gute Emotion respektive GE bezeichnet. Die GE tritt bei allen positiven Emotionen auf und lässt sich durch verschiedene Auslöser aktivieren. Letztere unterteilen sich in zwei Kategorien: die einfachen GE-Auslöser und die kognitiven GE-Auslöser.

Aufgrund von ihrer elementaren Bedeutung im Erleben von Emotionen aller Art werden die GE und die UE nachfolgend auch als Elementaremotionen bezeichnet. Mit ihrer Hilfe lassen sich die Emotionen klar gegenüber anderen Gefühlen (wie Jucken, Frösteln oder Zahnschmerzen) abgrenzen.

3. Begriffsabgrenzung: Gefühle, Emotionen und Gedanken

Im Bewusstsein eines Individuums erscheinen unterschiedlichste Arten von Informationen. Diese lassen sich drei großen Kategorien zuordnen: den Sinneseindrücken, den Gefühlen oder den Gedanken.

Die erste Kategorie umfasst die Sinneseindrücke. Sinneseindrücke bezeichnen hier all diejenigen Informationen, welche von entsprechend spezialisierten physischen Rezeptoren oder Sinnesorganen des Körpers ausgehen. Zu ihnen zählen das Sehen, das Hören oder das Riechen.

Die zweite Kategorie umfasst alle Gefühle. Die Kategorie weist eine Schnittmenge mit den Sinneseindrücken auf. Gefühle sind, wie es der Name bereits ausdrückt, körperlich erfahrbare Informationen. Zu ihnen zählen der Schmerz, das Jucken, der Hunger, der Ärger oder der Stolz. Naturgemäß sind akut auftretende Gefühle mit bestimmten Körperregionen verbunden. Alle Gefühle, bei welchen eine Elementaremotion (UE oder GE) auftritt, werden nachfolgend als Emotionen bezeichnet. Emotionen bilden somit eine Teilmenge der Gefühle, welche auch eine Schnittmenge mit den Sinneseindrücken besitzt (z.B. Hunger).

Die dritte Kategorie von im Bewusstsein erscheinenden Informationen umfasst die Gedanken. Gedanken bezeichnen all diejenigen im Bewusstsein erscheinenden Informationen, welche weder Sinneseindrücke noch Gefühle sind. Gedanken treten in sprachlicher oder bildlicher

Form auf. Viele Gedanken erscheinen automatisch, das heißt ohne ein aktives Zutun, im Bewusstsein des wahrnehmenden Individuums (automatische Gedanken). Formuliert hingegen ein Individuum bewusst und willentlich einen Sachverhalt (z.B. den Satz „Jetzt denke ich willentlich.“) nur in seinem Geist, also ohne ihn auszusprechen, so entsteht ein willentlicher Gedanke.

4. GE-Auslöser

4.1 Einfache GE-Auslöser

Einfache GE-Auslöser aktivieren die Elementaremotion GE durch Sinneseindrücke, also aufgrund von Signalen von spezifischen physischen Rezeptoren. Einige einfache GE-Impulse sind an die Änderung von Körperzuständen gekoppelt. Die ausgelöste GE kann zusammen mit anderen, begleitenden (körperlichen) Gefühlen in Erscheinung treten. Zu den einfachen GE-Auslösern zählen die Nahrungsaufnahme, der Stuhlgang, die Lust und der Orgasmus. Die auftretende GE soll das Individuum für etwas belohnen, beispielsweise für die Aufnahme von Nahrung.

4.2 Kognitive GE-Auslöser

Die Auslösung der GE basiert bei kognitiven GE-Auslösern nicht auf speziell dafür entwickelten physischen Rezeptoren, sondern vielmehr auf logischen Detektoren, welche auf einer Informationsverarbeitung respektive auf einer Mustererkennung beruhen. Ähnlich wie den negativen Emotionen acht kognitive UE-Impulse zugrunde liegen (ELNIWI, JENIWA, NIGEWÜ, DEHAVO, NIGESU, DUHENRI, IHENRI und DALIA¹), lassen sich auch bei den positiven Emotionen acht kognitive GE-Impulse unterscheiden. Die Aktivierung eines kognitiven GE-Auslösers folgt klar definierten Regeln und ist an die Wahrnehmung eines bestimmten Sachverhalts (z.B. der Zielerreichung) gekoppelt. Die Signale von kognitiven GE-Auslösern treten deshalb häufig wie ein Impuls, also plötzlich und determiniert, in Erscheinung. Die ausgelöste GE bleibt dann, je nach Situation, mehr oder weniger lang bestehen.

Die besagten acht kognitiven GE-Auslöser werden nachfolgend näher beleuchtet. Vorab noch ein Wort zur Nomenklatur. Alle GE-Auslöser, auch die kognitiven, aktivieren ein und dieselbe GE. Diese tritt zwar einmal stärker, einmal schwächer, einmal länger, einmal kürzer, doch eben stets in ein und derselben subjektiv erlebbaren (angenehmen) Form in Erscheinung. Um die Signale unterschiedlicher GE-Detektoren dennoch unterscheiden zu können, erhalten diese eigene Namen, die sich auf die vorangehende Detektion respektive den Grund der

¹ Die acht Abkürzungen stehen für: ELNIWI: „Es läuft nicht so, wie ich will“, JENIWA: „Jemand nimmt mir etwas weg“, NIGEWÜ: „Ich werde nicht gewürdigt“, DEHAVO: „Der hat einen Vorteil“, NIGESU: „Ich bin nicht gesund“, DUHENRI: „Du hast etwas nicht richtig gemacht“, IHENRI: „Ich habe etwas nicht richtig gemacht“, DALIA: „Das lehne ich ab“.

Auslösung beziehen. So bezeichnet ELWI beispielsweise diejenige GE, welche der ELWI-Detektor auslöst.

4.2.1 ELWI

Definition: *ELWI* [ɛlvi] (Abkürzung für „Es läuft, wie ich will“) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung einer Begünstigung eines eigenen wichtigen Strebens entsteht.

Das wahrnehmende Individuum strebt somit einem expliziten oder impliziten Ziel entgegen (zum Beispiel befindet es sich explizit auf Nahrungssuche). Dieses Streben oder Vorhaben muss ihm wichtig sein (denn im Beispiel stillt die angestrebte Nahrungsaufnahme das Hungergefühl). In seinem Streben nimmt das Individuum dann eine Begünstigung durch eine körpereigene oder körperfremde Macht wahr. Diese Macht entstammt der belebten (arteigenen oder artfremden) oder unbelebten Natur. Einfache menschliche Kulturen ordnen Mächten der unbelebten und belebten Natur, welche im Sinne des Individuums Gutes stiften sollen, oft Namen und Personifizierungen zu (z.B. Fruchtbarkeitsgöttin, Wettergott, Kriegsgott, Göttin der Jagd, Göttin der Liebe, Göttin des Zufalls). Die Begünstigung entstammt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur; sie weist eine materielle (z.B. der Schleicher an der Spitze einer Autokolonne biegt ab) oder immaterielle (z.B. mein Schwarm steht auf meine Haarfarbe) Beschaffenheit auf. Auch das Handeln von anderen Individuen kann somit die Begünstigung eines eigenen Vorhabens bewirken (z.B. führt das Handeln der Spieler dazu, dass mein Lieblingsclub wunschgemäß gewinnt). Die besagte Begünstigung fördert die Zielerreichung.

So wie bei allen kognitiven UE-Impulsen ist es auch bei den kognitiven GE-Impulsen entscheidend, dass das Individuum den jeweiligen negativen oder positiven Sachverhalt (hier: eine Begünstigung) tatsächlich wahrnimmt. Nur dann kann der entsprechende Impuls im Individuum ausgelöst werden. Bei einem Individuum beispielsweise, welches eine aktuelle Wegnahme einer bedeutsamen eigenen Ressource nicht wahrnimmt (nicht bemerkt), kommt es auch nicht zur Auslösung eines UE-Impulses (JENIWA). Nimmt ein Individuum eine auftretende Begünstigung nicht wahr, weil es zum Beispiel abgelenkt ist, so tritt auch kein ELWI auf.

Die Intensität oder Höhe dieser so ausgelösten GE ist im Allgemeinen leicht bis moderat, in selteneren Fällen deutlich. Die Ausprägung der GE (respektive das gesamttheitliche emotionale Erscheinungsbild) zeigt sich dabei in Form von Freude, einem Glücksgefühl, einem Erfolgserlebnis oder einem Hochgefühl. Neben der GE treten in einer ELWI-Situation auch automatische Gedanken (d.h. automatisch ins Bewusstsein tretende Gedanken) in Erscheinung. Ihr Inhalt ist meist beschreibender („Ah, hier fährt ja schon die nächste U-Bahn ein.“) oder kommentierender („Klasse!“) Natur.

In einer ELWI-Situation zeigen Individuen unterschiedliche Verhaltensweisen. Ein betroffenes Individuum kann lächeln oder jubeln. Es nähert sich der Begünstigung freundlich (verbal oder nonverbal) oder unfreundlich (z.B. das Tier jagen und erlegen) an. Es erzählt anderen Individuen von seiner Begünstigung oder seinem Erfolg. Oder es führt keine entsprechenden Aktivitäten durch.

Der Mechanismus, welcher zur Auslösung von ELWI im Individuum führt, entspricht einem Begünstigungsdetektor. Dieser weiß um das explizite oder implizite Streben des Individuums und „meldet“ letzterem eine diesbezüglich entdeckte Begünstigung in Form eines GE-

Impulses. Die funktionale Entsprechung zu ELWI bildet im UE-Bereich ELNIWI. Der dort wirksame Mechanismus entspricht einem Hinderungsdetektor, weil er Hinderungen für das aktuelle Streben des Individuums aufdeckt. Beide Mechanismen zusammen (bzw. das gegensätzliche Paar ELNIWI-ELWI) kontrollieren die Zielerreichung des Individuums, was einem Zielerreichungsdetektor entspricht. Letzterer bewertet auftretende Umstände in Bezug auf ihren Einfluss auf das oder die Vorhaben des wahrnehmenden Individuums.

4.2.2 NINIWA

Definition: *NINIWA* [niniva] (*Abkürzung für „Niemand nimmt mir etwas weg“*) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung eines Schutzes für eine eigene bedeutsame Ressource entsteht.

Der Auslösung von NINIWA liegt somit eine Ressource des Individuums zugrunde. Zu den Ressourcen eines Individuums zählt dabei alles, was im wahrnehmenden Individuum eine GE auszulösen vermag. Eine solche Ressource weist eine materielle oder immaterielle Beschaffenheit (z.B. Gesundheit) auf; sie entspringt der unbelebten (z.B. Besitzstück) oder belebten (arteigenen oder artfremden) Natur (z.B. der Nachwuchs oder ein Haustier). Das der Ressource zugrunde liegende Objekt kann sich auch in fremdem Besitz befinden (z.B. ein Popstar), dennoch löst es im wahrnehmenden Individuum eine GE aus. Eine eigene Ressource muss sich somit nicht notwendigerweise auch im eigenen Besitz befinden. Die Ressource muss für das Individuum bedeutsam sein, das heißt sie muss für das wahrnehmende Individuum in irgendeiner Hinsicht eine positive Bedeutung haben. Zu den Ressourcen eines Menschen zählen dementsprechend neben Besitz, Vermögen und der eigenen Gesundheit beispielsweise auch der geliebte Partner, geliebte Kinder, Hobbies, seine Vorlieben oder ihm sympathische Personen des öffentlichen Lebens. Diese Ressource bleibt dem Individuum nun erhalten, das heißt das wahrnehmende Individuum ist sich gewiss, dass ihm keine Macht die Ressource wegnimmt. Die Macht, welche dazu fähig wäre, ist von einer materiellen oder immateriellen Beschaffenheit und entstammt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur. Im Falle einer artgleichen Macht kann es sich sowohl um ein einzelnes Individuum als auch um eine Gruppe von Individuen (z.B. eine Organisation) handeln. Doch das wahrnehmende Individuum ist – wie gesagt – davon überzeugt, dass ihm die Ressource erhalten bleiben wird. Die Ressource ist geschützt, sie ist in Sicherheit. Der Bestand des Individuums bleibt gewahrt. Dass ein Individuum seine Ressourcen in Sicherheit wahren kann, beruht entweder darauf, dass es in seiner Umgebung keine entsprechende feindliche Macht (z.B. wilde Tiere) gibt oder darauf, dass die feindliche Macht durch eine stärkere Schutzmacht in Schach gehalten wird. Auch die Schutzmacht entstammt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur; sie hat eine materielle oder immaterielle Beschaffenheit. Einfache menschliche Kulturen ordnen oft gefährlichen Phänomenen aus der unbelebten (oder belebten) Natur eine solche (imaginäre) Schutzmacht zu (z.B. Vulkangöttin, Donnergott, Gott der Überschwemmungen, Gott der Erdbeben, Göttin des Herdfeuers, Gott des Feuers, Gott der Seefahrt, Friedensgöttin). Kindern verschafft oft ein Teddybär NINIWA. Zur Auslösung von NINIWA muss das Individuum den Sachverhalt des Schutzes wahrnehmen; fehlt die entsprechende Wahrnehmung, so kann es auch nicht zu der Auslösung von NINIWA kommen.

Eine solchermaßen ausgelöste GE, also NINIWA, tritt oft mit einer leichten bis moderaten Intensität auf. Typische Ausprägungen dieser GE umfassen innere Ruhe, Geborgenheit, ein

Glücksgefühl; ferner Erleichterung oder Entspannung, zuweilen gar Sorglosigkeit. Neben der emotionalen Komponente NINIWA kommen in einer NINIWA-Situation häufig auch automatische (sprachliche oder bildliche) Gedanken auf. Sie weisen einen beschreibenden („Hier bin ich in Sicherheit.“) oder kommentierenden („Wunderbar!“) Charakter auf. In einer NINIWA-Situation zeigen Individuen unterschiedliche Verhaltensweisen. Dazu zählen das Lächeln, die freundliche Annäherung (verbal oder nonverbal), das Kommunizieren mit anderen Individuen über die Ressource oder die Sicherheit, die Verleitung zum offenen Zeigen der Ressource (ohne diese besonders zu schützen) oder das Unterlassen von entsprechenden Aktivitäten.

Der Mechanismus, welcher NINIWA im Individuum auslöst, wirkt wie ein Schutz-Detektor (d. h. der Mechanismus erkennt, dass eine Ressource geschützt ist). Analog dazu wirkt sein Pendant im UE-Bereich, JENIWA auslösend, wie ein Wegnahme-Detektor, welcher das Individuum durch einen UE-Impuls warnt, wenn ihm eine bedeutsame Ressource weggenommen wird. Gemeinsam entsprechen die beiden Mechanismen zur Auslösung von JENIWA respektive NINIWA (bzw. das gegensätzliche Paar JENIWA-NINIWA) einem Sicherheitsdetektor, welcher die Sicherheit der eigenen Ressourcen kontinuierlich überprüft.

4.2.3 BIGEWÜ

Definition: *BIGEWÜ* [bigevy] (*Abkürzung für „Ich bin gewürdigt“*) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung einer Achtung der eigenen Persönlichkeit entsteht.

Dieser kognitive GE-Impuls bezieht sich auf das Ureigenste eines Individuums: seine eigene Persönlichkeit. Letztere lässt sich durch vier Komponenten beschreiben: die körperliche Beschaffenheit (z.B. das Aussehen, das Alter), die geistige Beschaffenheit (z.B. das Wissen), die Werte des Individuums (z.B. die Wünsche, die Werte im individuellen Bewertungssystem, seine Meinungen, seine Erwartungen) sowie das Verhalten (z.B. das Tun, der Habitus, die Leistungen, die Anschaffungen).

Die eigene Persönlichkeit erfährt nun durch eine körperfremde Macht eine Achtung. Diese Macht entstammt praktisch ausschließlich der belebten Natur, das heißt die Achtung erfolgt durch ein oder mehrere artgleiche oder artfremde andere Individuen (z.B. durch die überschwängliche Begrüßung durch den eigenen Haushund).

Die besagte Achtung erfolgt verbal, nonverbal oder physisch. Auf Zeichen der Achtung reagieren Menschen sensibel und empfänglich. Solche Zeichen sind kulturabhängig (z.B. auf die Schulter klopfen) oder kultur- oder artübergreifend verständlich (z.B. ein anderes Individuum streicheln). Vier verschiedene Arten von Achtung lassen sich hier unterscheiden. Zum einen ist die (direkte oder indirekte, verbale oder nonverbale) *Unterstützung* eines Individuums (z.B. in seiner Meinung, seinem Tun) zu nennen. Auch bereits die bloße *Beachtung* eines Individuums stellt eine (zweite) Form der Achtung dar. Eine dritte Form besteht in einem *echt gemeinten Interesse* an dem Individuum (z.B. von Fans an ihrem Popstar-Idol). Die vierte Art von Achtung besteht schließlich in einem (vom wahrnehmenden Individuum) *erwünschten Interesse* (z.B. in Form einer erwiderten Liebe).

Eine durch Achtung entstehende GE kann mit deutlicher Intensität, d.h. auf sehr angenehme Weise, auftreten. Typische Ausprägungen dieser GE bestehen in Freude, dem Glücksgefühl oder der Bestätigung. Neben der GE entstehen auch automatische Gedanken. Sie weisen oft beschreibende („Er hat die gleiche Ansicht.“) oder kommentierende („Schön. Fühlt sich gut an.“) Inhalte auf.

In einer BIGEWÜ-Situation verfügt ein Individuum über unterschiedliche Verhaltensweisen, darunter das Lächeln, das Lachen, die verbale oder nonverbale freundliche Annäherung, Aktivitäten zur Wiederholung der Achtungsbezeugung, der Kommunikation mit anderen Individuen über die erfahrene Achtung oder dem Unterlassen von entsprechenden Aktivitäten. Der Mechanismus, welcher im Individuum BIGEWÜ auslöst, entspricht einem Achtungsdetektor. In ähnlicher Weise lässt sich der Mechanismus, welcher im Individuum das UE-Pendant NIGEWÜ auslöst, als Missachtungsdetektor bezeichnen. Zusammen bilden die beiden Mechanismen (bzw. das gegensätzliche Paar NIGEWÜ-BIGEWÜ) einen Freundschaftlichkeitsdetektor, welcher beständig die gezeigte Freundschaftlichkeit von anderen Individuen gegenüber dem wahrnehmenden Individuum überprüft und bewertet.

4.2.4 IHAVO

Definition: *IHAVO* [ihafɔ] (Abkürzung für „Ich habe einen Vorteil“) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung eines eigenen Vorteils bezüglich einer selber beanspruchten Ressource entsteht.

Wie bei NINIWA steht auch bei diesem kognitiven GE-Impuls eine Ressource im Mittelpunkt. Diese Ressource befindet sich allerdings in fremdem Besitz. Sie weist eine materielle oder immaterielle Beschaffenheit auf und entstammt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur. Das wahrnehmende Individuum hegt einen (probeweisen) Besitzanspruch auf die fremde Ressource. Es vergleicht automatisch seine Situation mit derjenigen der fremden Macht. Bei diesem automatischen Vergleich spielt – wie bei DEHAVO – die Vergleichbarkeit der beiden Situationen keine Rolle. Bei der besagten Macht handelt es sich praktisch ausschließlich um ein fremdes, fast immer artgleiches Individuum (seltener um mehrere Individuen). Der besagte Vergleich erbringt nun einen Vorteil für das wahrnehmende Individuum. Vier verschiedene Arten von Vorteilen lassen sich unterscheiden. Beim *quantitativen Vorteil* besitzt das wahrnehmende Individuum selbst eine größere Anzahl an Einheiten von der besagten Ressource (z.B. ein höheres Salär). Beim *qualitativen Vorteil* verfügt die Ressource des wahrnehmenden Individuums über eine bessere Beschaffenheit als diejenige der fremden Macht (z.B. ein schnelleres Auto). Beim *relativen Vorteil* besitzt zwar die fremde Macht die qualitativ oder quantitativ bessere Ressource; das wahrnehmende Individuum nimmt allerdings dennoch einen eigenen Vorteil wahr, beispielsweise weil die fremde Macht einen totalen Besitzanspruch hegt und eigentlich auch noch die Ressource des wahrnehmenden Individuums besitzen möchte (wie z.B. bei einem Immobilienhai, der es auch noch auf die Immobilie des wahrnehmenden Individuums abgesehen hat). Beim *absoluten Vorteil* schließlich besitzt nur das wahrnehmende Individuum die Ressource, nicht jedoch die fremde Macht.

Generell und auch bei IHAVO gilt die triviale Regel, dass das Individuum einen eigenen Vorteil (im Vergleich zu der Situation eines anderen Individuums) überhaupt erst wahrnehmen muss, bevor IHAVO ausgelöst werden kann. Ohne eine solche vorgängige Wahrnehmung erfolgt auch keine Auslösung von IHAVO.

IHAVO tritt mit einer leichten bis deutlichen Intensität in Erscheinung. Typische Ausprägungen der GE reichen von einem Glücksgefühl, einer Zufriedenheit, einer Selbstbestätigung bis hin zum Überlegenheitsgefühl. Den IHAVO-Impuls begleitende automatische Gedanken weisen den Vorteil beschreibende („Ich verdiene am meisten in meiner Abteilung.“) und kommentierende („Ausgezeichnet.“), doch auch zustimmende

(„Mein Vorteil ist verdient.“) und übersteigernde („Ich bin der Beste.“) Inhalte auf. Ein sich in einer IHAVO-Situation befindliches Individuum kann verschiedene Verhaltensweisen zeigen. Es kann ob seines Vorteils lächeln. Es kann sich der fremden Macht oder dem Vorteil freundlich (verbal oder nonverbal) annähern (z.B. den Verlierer trösten). Allerdings ist auch eine unfreundliche (verbale, nonverbale oder physische) Annäherung an die fremde Macht oder dessen Ressource möglich (z.B. den Verlierer attackieren, die fremde Ressource stehlen). Das Individuum kann ferner auch danach trachten, sich einen noch größeren Vorteil zu verschaffen. Es kann anderen Individuen von seinem Vorteil erzählen, ihn zeigen (auch damit prahlen). Oder es entfaltet keine entsprechenden Aktivitäten. Der Mechanismus, welcher dergestalt IHAVO auslöst, entspricht in seiner Funktionsweise einem Eigenvorteilsdetektor. Analog lässt sich die Auslösung von DEHAVO im UE-Bereich auf einen Fremdvorteilsdetektor zurückführen. Zusammen bilden beide Mechanismen (bzw. das gegensätzliche Paar DEHAVO-IHAVO) einen Vorteilsdetektor, welcher permanent fremde Ressourcen in der Umgebung des wahrnehmenden Individuums begutachtet und nach Vorteilen sucht. Die Auslöseregeln für DEHAVO und IHAVO zeigen übrigens auch, dass es (aus emotionaler Perspektive) keinen angeborenen Gerechtigkeitssinn gibt, welcher für eine für alle Beteiligten objektiv gesehen gerechte Verteilung von Ressourcen sorgt. Zwar lösen die Vorteile von anderen Individuen im wahrnehmenden Individuum Unruhe (UE) und oft Protest aus. Doch umgekehrt führen selbst überzogene eigene Vorteile (gemäß der Definition von IHAVO) zu Glücksgefühlen (GE) und keinesfalls zu negativen Emotionen (gekoppelt etwa an Schuld). Aus emotionaler Sicht fühlen sich eigene Vorteile gut, fremde Vorteile hingegen eher schlecht an. Von kleinen Kindern kann deshalb auch nicht das Vorhandensein eines solchen Gerechtigkeitssinn erwartet werden.

4.2.5 BIGESU

Definition: *BIGESU* [bigesu] (*Abkürzung für „Ich bin ganz gesund“*) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung einer Verbesserung der eigenen körperlichen Integrität entsteht.

Im Fokus dieses kognitiven GE-Impulses steht die Gesundheit des wahrnehmenden Individuums, also seine körperliche (inklusive geistige) Integrität. BIGESU tritt bei der Wahrnehmung eines sich verbessernden Gesundheitsniveaus in Erscheinung, also bei einer Verbesserung im Vergleich zum letzten wahrgenommenen Zustand (dem Status quo ante). Entscheidend für die Auslösung von BIGESU ist damit das relative und nicht das absolute Gesundheitsniveau.

BIGESU tritt in der Regel mit einer moderaten Intensität in Erscheinung. Die Ausprägungen von BIGESU bestehen in Freude, Zuversicht oder Zufriedenheit. Begleitend aufkommende automatische Gedanken weisen beschreibende („Es geht mir immer besser.“) oder kommentierende („Dem Himmel sei Dank.“) Inhalte auf.

Typische Verhaltensweisen eines Individuums in einer BIGESU-Situation bestehen im Lächeln, dem Kommunizieren mit anderen Individuen über den guten eigenen Gesundheitszustand oder in keinen entsprechenden Aktivitäten.

Die Funktionsweise des Mechanismus, welcher BIGESU erzeugt, entspricht dem eines Wohlbefindensdetektors. Sein Pendant im UE-Bereich, NIGESU auslösend, bewerkstelligt genau das Gegenteil und arbeitet als Krankheitsdetektor. Beide Mechanismen zusammen

bilden das gegensätzliche Paar NIGESU-BIGESU und wirken als Gesundheitsdetektor, welcher die Gesundheit des wahrnehmenden Individuums kontrolliert.

4.2.6 DUHERI

Definition: *DUHERI* [duheri] (*Abkürzung für „Du hast etwas richtig gemacht“*) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung eines fremden Wohlverhaltens entsteht.

Nach dem Einfluss von neuen Umständen auf die Zielerreichung, der Sicherheit der eigenen Ressourcen, dem Miteinanderauskommen mit anderen Individuen, der Suche nach Vorteilen und der Kontrolle der eigenen Gesundheit geht es nun um das Verhalten von einer fremden Macht. Diese Macht entstammt der belebten (artgleichen oder artfremden) oder der unbelebten Natur (z.B. Wetter, Wasser, Vulkan). Sie zeigt ein Verhalten, also eine Handlung oder eine Unterlassung, welche vom wahrnehmenden Individuum als Wohlverhalten eingestuft wird. Dabei bezeichnet das Wohlverhalten ein Verhalten, das im wahrnehmenden Individuum ein positives (also angenehmes Gefühl (z.B. eine GE)) auslöst oder welches seinen Vorstellungen entspricht (z.B. ein nettes Wort des Partners, ein erfolgreicher Torschütze des Lieblingsvereins, die freudige Begrüßung durch den Haushund, schönes Wetter im Urlaub). Der Auslösung von DUHERI geht somit häufig ein anderer kognitiver GE-Impuls (etwa ELWI oder BIGEWÜ) voran. DUHERI kann jedoch auch eigenständig, d.h. unabhängig von anderen positiven Empfindungen, auftreten.

DUHERI tritt mit einer leichten bis deutlichen Intensität in Erscheinung. Typische Ausprägungen von der GE umfassen Freude, Begeisterung, Dankbarkeit oder Stolz. Automatisch aufkommende Begleitgedanken beziehen sich auf das Wohlverhalten und weisen beschreibende („Er hat seine Prüfungen bestanden.“) oder kommentierende („Bravo!“) Inhalte auf.

In einer DUHERI-Situation kann ein Individuum unterschiedlich handeln. Es kann lächeln. Es kann sich der fremden Macht freundlich (verbal oder nonverbal) annähern (z.B. mit einem Kompliment, Dank, Geschenk). Es kann anderen Individuen von dem fremden Wohlverhalten erzählen. Oder es kann keine entsprechenden Aktivitäten unternehmen. DUHERI vermag das Selbstbild des wahrnehmenden artgleichen Individuums zu schwächen. Dies mag einen Grund dafür darstellen, dass es im direkten persönlichen Umfeld verhältnismäßig selten zu Komplimenten kommt.

Der kognitive GE-Impuls DUHERI und der kognitive UE-Impuls DUHENRI dienen grundsätzlich der Formung oder Optimierung von zwischenmenschlichem Verhalten im Sinne des wahrnehmenden Individuums. Das heißt das Verhalten eines anderen Individuums soll derart beeinflusst werden, dass dieses Verhalten beim wahrnehmenden Individuum künftig weniger unangenehme Emotionen, mehr positive Emotionen oder eine größere Übereinstimmung mit seinen Vorstellungen bewirkt.

Der Mechanismus, welcher im wahrnehmenden Individuum die Auslösung von DUHERI induziert, entspricht einem Detektor für fremdes Wohlverhalten. Sein Pendant im UE-Umfeld dagegen (DUHENRI) wirkt wie ein Detektor für fremdes Fehlverhalten. Beide Detektoren zusammen (bzw. das gegensätzliche Paar DUHENRI-DUHERI) arbeiten wie ein Fremdverhaltensdetektor, welcher fremdes Verhalten der belebten oder unbelebten Natur beständig im Hinblick auf die Vorstellungen des wahrnehmenden Individuums überprüft und einschätzt.

4.2.7 IHERI

Definition: *IHERI* [iheri] (Abkürzung für „Ich habe etwas richtig gemacht“) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung eines eigenen Wohlverhaltens entsteht.

Nicht nur andere Individuen zeigen ein Verhalten – ein solches zeigt natürlich auch das wahrnehmende Individuum. Und auch das eigene Verhalten kann, gemessen an den Zielen und Vorstellungen des Individuums, gut oder weniger gut ausfallen. Dieses eigene Verhalten steht im Zentrum des kognitiven GE-Impulses IHERI. Dabei nimmt das Individuum ein eigenes Verhalten wahr, also eine Handlung oder eine Unterlassung, welches es automatisch als ein Wohlverhalten einstuft. Wie bereits bei DUHERI bezeichnet auch hier ein Wohlverhalten ein Verhalten, welches im wahrnehmenden Individuum ein positives (also ein angenehmes) Gefühl auslöst (z.B. eine GE) oder welches seinen Vorstellungen entspricht. Oft folgt die Auslösung von IHERI auf einen anderen kognitiven GE-Impuls (zum Beispiel auf ELWI oder auf NINIWA). Auch für die IHERI-Auslösung gilt, so wie bei allen anderen kognitiven Impulsen, dass natürlich das Wohlverhalten vorgängig überhaupt erst wahrgenommen (respektive erkannt) werden muss, damit eine Auslösung von IHERI erfolgen kann.

IHERI tritt mit einer leichten bis deutlichen Intensität auf. Typische Ausprägungen von IHERI bestehen in Freude, Selbstbestätigung, einem Hochgefühl oder Stolz. IHERI begleitende automatische Gedanken beziehen sich auf das Wohlverhalten und drehen sich um beschreibende („Ich habe einen ausgezeichneten Vortrag gehalten.“) oder kommentierende („Super. Die Vorbereitung hat sich gelohnt.“) Inhalte.

In einer IHERI-Situation verfügt das wahrnehmende Individuum über verschiedene Verhaltensoptionen. Es kann lächeln oder lachen. Bei größeren Erfolgen lassen sich häufig Triumphgesten beobachten. Es kann sich verbal oder nonverbal zum eigenen Wohlverhalten äußern, auch anderen Individuen davon erzählen. Es kann ferner danach streben, das eigene Verhalten künftig in ähnlicher Form zu wiederholen. Oder es legt keine entsprechenden Aktivitäten an den Tag.

In seiner Funktion entspricht der Mechanismus, welcher im wahrnehmenden Individuum IHERI auslöst, einem Detektor für eigenes Wohlverhalten. Analog arbeitet dessen Entsprechung im UE-Bereich, IHENRI auslösend, wie ein Detektor für eigenes Fehlverhalten. Beide Mechanismen zusammen bilden das gegensätzliche Paar IHENRI-IHERI und wirken im Sinne eines Eigenverhaltensdetektors, welcher das eigene Verhalten des Individuums im Hinblick auf Konsistenz mit den eigenen Vorhaben und Vorstellungen überprüft.

4.2.8 DAFIGU

Definition: *DAFIGU* [dafigu] (Abkürzung für „Das finde ich gut“) bezeichnet die GE, welche automatisch bei der Wahrnehmung einer starken Ähnlichkeit zu einer positiv bewerteten Bewertungssystemkomponente entsteht.

Das Bewertungssystem umfasst alle Werte eines Individuums. Es besteht aus einzelnen Komponenten, denen jeweils eine Bewertung in Form eines individuellen Wertes zugewiesen ist (Valenz). Eine Komponente kann jedes konkrete Objekt sein, welches sich bewerten lässt, also beispielsweise ein Nahrungsmittel, ein Geräusch oder Musikstück, ein Geruch, ein bestimmter Modeartikel, ein literarisches Werk, ein Presseerzeugnis, ein anderes Individuum, eine Tierart, ein Vorgang, eine Tätigkeit, eine Sportart, ein Ereignis, eine Anschauung oder

ein abstraktes Konzept. Vergleichbar mit der Position eines Schiebereglers ist nun jeder Komponente ein positiver oder negativer Wert zugewiesen. Ein negativer Wert bedeutet, dass das Individuum dieser Komponente ablehnend gegenübersteht. Ein positiver Wert hingegen entspricht einer Vorliebe, einer Präferenz des Individuums dieser Komponente gegenüber und bedeutet, dass das Individuum diese Komponente gut findet (z.B. eine bestimmte Anschauung bejaht).

Man beachte, dass dieses Bewertungssystem trotz seines einfachen Aufbaus sehr differenzierte individuelle Bewertungen (oder Einschätzungen) von Sachverhalten ermöglicht. So kann ein (integres) Individuum die Komponente „stehlen“ negativ bewerten und die Komponente „nicht stehlen“ folgerichtig positiv. Ein anderes Individuum mag zwar ebenfalls die Komponente „nicht stehlen“ (im Prinzip) positiv bewerten, hingegen auch die Komponente „stehlen“ mit einem positiven Wert versehen (z.B. im Sinne eines Robin Hood). Grundsätzlich gibt die Art der Werte im individuellen Bewertungssystem in entscheidendem Maße Aufschluss über den Charakter und die Persönlichkeit eines Individuums.

Die angesprochenen Bewertungen erfolgen jeweils durch einen oder mehrere Mechanismen. Viele Werte im individuellen Bewertungssystem verändern sich. Einige Werte sind altersabhängig, einige zeitabhängig (d.h. sie schwächen sich mit der Zeit ab), einige durch Körperzustände bestimmt (z.B. die Ablehnung von Nahrungsmitteln bei Sättigung) und einige sind angeboren. Einige Werte ändern sich ständig aufgrund von sich ändernden Körperzuständen (z.B. der Appetit auf bestimmte Nahrungsmittel), andere ändern sich in etwas längeren Zeitintervallen (z.B. die Lust auf Sex), andere ändern sich zeitlebens praktisch nicht (z.B. die sexuelle Einstellung). Interessant ist der emotionsbezogene Veränderungsmechanismus. Tritt nämlich ein kognitiver GE-Impuls auf, so wird der Verursacher dieses Impulses automatisch positiv bewertet. Erfährt das wahrnehmende Individuum beispielsweise eine Achtung und damit die Auslösung von BIGEWÜ, dann wird der Verursacher dieser Achtung (etwa ein anderes Individuum) im Bewertungssystem des wahrnehmenden Individuums automatisch mit einem positiven (genauer: positiveren) Wert versehen.

Nimmt das Individuum nun ein Objekt wahr, welches der positiv bewertenden Bewertungssystemkomponente stark ähnelt oder mit ihr übereinstimmt, so erfolgt eine automatische Auslösung von DAFIGU. Nimmt das Individuum dagegen ein Objekt wahr, welches einer negativ bewerteten Komponente in seinem Bewertungssystem stark ähnelt oder entspricht, dann erfolgt eine automatische Auslösung von DALIA. Auf diese Weise ermöglicht das individuelle Bewertungssystem eine rasche Einschätzung von wahrgenommenen Objekten.

DAFIGU tritt meist nur mit einer vergleichsweise geringen Intensität auf. Die Ausprägungen dieser GE reichen von Freude, Appetit, Wohlgefallen, Begeisterung, Sympathie bis hin zur Liebe. Charakteristisch für DAFIGU ist, dass dieser kognitive GE-Impuls mit einem Hang zur Zuwendung, zur Aufmerksamkeit, zur Beachtung des wahrgenommenen Objekts oder gar zur Aneignung desselbigen einher geht. In einer DAFIGU-Situation auftretende automatische Gedanken sind von beschreibender („Es gibt etwas zum Essen.“) oder kommentierender („Lecker!“) Natur.

Typische Verhaltensweisen eines Individuums in einer DAFIGU-Situation bestehen im Lächeln, in freundlicher Annäherung (verbal, nonverbal, physisch, Aneignung), in unfreundlicher Annäherung (zum Zweck der Aneignung der Ressource, Stalking), in zukünftigen erneuten Annäherungen, im Erzählen gegenüber anderen Individuen von der eigenen Präferenz, im Holen von Hilfe (z.B. zwecks Aneignung der Ressource) oder in der

Durchführung von keinen entsprechenden Aktivitäten.

Der beschriebene Mechanismus zur Auslösung von DAFIGU entspricht einem Präferenz-Detektor. Analog wirkt der Auslösemechanismus für DALIA im UE-Bereich wie ein Abneigungsdetektor. Zusammen wirken beide Mechanismen wie ein Wertigkeitsdetektor, welcher die rasche Erkennung der Wertigkeiten von wahrgenommenen Objekten verantwortet.

4.2.9 Evolutionäre Gesichtspunkte

Emotionen haben sich im Laufe der Evolution in den Lebewesen entwickelt. Panksepp [8] zeigte, dass sich die den Emotionen zugrunde liegenden neuronalen Systeme von Menschen und Tieren sehr stark ähneln. Wenn sich nun die kognitiven GE-Impulse (ELWI, NINIWA, BIGEWÜ, ...) als Grundbausteine positiver Emotionen in der Natur im Laufe von Jahrmillionen entwickelt haben, dann müssen sie zwangsläufig auch evolutionär erklärbar sein. Sind sie das?

Die Auslösung von positiven Gefühlen in Form der GE soll einerseits das Individuum (z.B. einen Menschen) für eine aus seiner Sicht positive Entwicklung belohnen (so animieren die zunehmenden (positiven) Emotionen vor dem Orgasmus das Individuum zum Weitermachen, die starken positiven Emotionen beim Orgasmus belohnen für die Auslösung der Ejakulation). Andererseits stellen die ausgelösten guten Emotionen (GE) ein „Versprechen für die Zukunft“ dar: sie motivieren das Individuum dazu, ein bestimmtes Verhalten in Zukunft zu wiederholen, um dann erneut in den Genuss der GE zu kommen (gut zu erkennen beim menschlichen Suchtverhalten).

NINIWA: Angenommen, einem Individuum gelingt es, ein gutes, vollumfänglich schützendes Nachtlager zu finden oder zu errichten und die Wahrnehmung desselben löst automatisch die positive Emotion NINIWA aus. Dann wird diese Belohnung das wahrnehmende Individuum dazu motivieren, in Zukunft erneut solch ein positives Resultat (d.h. einen guten Schutz) zu erreichen. Durch NINIWA belohnte Individuen werden somit im Durchschnitt eine größere Motivation, einen größeren Elan aufbringen (und vielleicht dafür die „Extra-Strecke“ gehen), um erneut ein gutes, durch NINIWA belohntes Nachtlager ausfindig zu machen, als dies vergleichbare Individuen tun, welche nicht über einen Detektor mit NINIWA-Auslösung verfügen. Individuen mit Detektoren mit NINIWA-Auslösung erhöhen durch ihr Verhalten ihre Überlebensrate (sowie die ihres Nachwuchses) im Vergleich zu Individuen ohne Detektoren mit NINIWA-Auslösung. Längere Lebenszeiten bieten dem Individuum mehr Reproduktionsmöglichkeiten, mehr Reproduktionsmöglichkeiten führen durchschnittlich zu mehr Nachwuchs. Individuen mit Detektoren mit NINIWA-Auslösung besitzen somit eine höhere Fitness als Individuen ohne Detektoren mit NINIWA-Auslösung. Damit breitete sich das Merkmal des Detektors mit NINIWA-Auslösung im Genpool der Spezies im Laufe der Zeit immer weiter aus (natürliche Selektion) bis es letztendlich in jedem Individuum der Spezies vorhanden war (und heute noch ist).

ELWI: In ähnlicher Weise lässt sich die evolutionäre Entstehung von ELWI erklären. Die erfolgreiche Bewältigung (Zielerreichung) von fundamentalen Aufgaben (wie Nahrungssuche, Suche nach einem geschützten Schlafplatz, Finden eines Sexualpartners) erhöht die Überlebenschance des betreffenden Individuums und seiner Gene. Eine ELWI-Auslösung erhöht in Individuen die Motivation, überlebenswichtige Ziele zu erreichen. Dies führt wiederum im Durchschnitt zu längeren Lebenszeiten, mehr Reproduktionsmöglichkeiten, einer höheren Fitness und einer zunehmenden Verbreitung des

Merkmals im Genpool der Spezies im Vergleich zu Individuen, welche über keine Detektoren mit ELWI-Auslösung verfügen. Deshalb hat sich der ELWI-Mechanismus im Laufe der Evolution durchgesetzt.

BIGEWÜ: Individuen mit Detektoren mit BIGEWÜ-Auslösung streben, um weitere angenehme BIGEWÜ-Auslösungen zu erreichen, im Durchschnitt nach mehr Kontakten zu artgleichen Individuen als Individuen ohne Detektoren mit BIGEWÜ-Auslösung. Dies führt zu mehr potentiellen Paarungsmöglichkeiten und damit zu einer höheren Fitness (als bei Individuen ohne Detektoren mit BIGEWÜ-Auslösung). So setzte sich das Merkmal „Detektor mit BIGEWÜ-Auslösung“ im Laufe der Zeit in der Spezies durch.

IHAVO, BIGESU: Individuen mit Detektoren mit IHAVO-Auslösung neigen dazu, ihre Vorteile beispielsweise in Form von Statussymbolen anderen Individuen stärker zur Schau zu stellen als dies Individuen ohne Detektoren mit IHAVO-Auslösung tun (denn letztere sind sich ihrer Vorteile aufgrund der fehlenden automatischen IHAVO-Auslösung nicht in gleichem Maße bewusst). Außerdem motiviert IHAVO diese Individuen stärker dazu, ihre Vorteile weiter auszubauen (denn damit lassen sich ja weitere positive Emotionen erzielen). Beides erhöht im Durchschnitt ihre Reproduktionschancen und vergrößert ihre Fitness.

Dadurch setzte sich das Merkmal IHAVO-Auslösung im Genpool der Spezies immer stärker und schließlich vollständig durch. Ähnlich lässt sich im Falle von BIGESU argumentieren.

DUHERI, IHERI: Wahrnehmende Individuen mit Detektoren mit DUHERI-Auslösung tendieren stärker dazu (im Vergleich zu Individuen ohne Detektoren mit DUHERI-Auslösung), nach dem Verspüren des DUHERI-Impulses andere Individuen für ihr Verhalten zu loben. Ein Lob, Kompliment oder Ähnliches löst jedoch im anderen Individuum seinerseits eine positive Emotion (nämlich BIGEWÜ) aus und den Wunsch, in Zukunft weitere positive Rückmeldungen zu erhalten. In diesem Sinne wird das andere Individuum versuchen, sein offenbar gutes Verhalten zu wiederholen. Dies kommt jedoch direkt dem Streben und den Zielen des wahrnehmenden Individuums zugute. Individuen mit Detektoren mit DUHERI-Auslösung verfügen dadurch im Durchschnitt über eine höhere Fitness als Individuen ohne eine solche Veranlagung. Letztere setzte sich deshalb innerhalb der Spezies im Laufe der Zeit durch. Ähnliches gilt für die IHERI-Auslösung.

DAFIGU: Die evolutionären Vorteile des Detektors mit DAFIGU-Auslösung liegen auf der Hand. Das rasche Erkennen, welche Produkte der Natur (z.B. Früchte oder Pflanzen) genießbar sind, entspricht einem klaren Überlebensvorteil (im Vergleich zu Individuen ohne Detektoren mit DAFIGU-Auslösung). Die deshalb im Durchschnitt längeren Lebenszeiten von Individuen mit Detektoren mit DAFIGU-Auslösung erhöhen die Paarungsmöglichkeiten und die Fitness. Dadurch setzte sich das Merkmal im Genpool der Spezies mit der Zeit immer stärker durch und ist schließlich in allen Individuen der Spezies vertreten.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich die kognitiven GE-Impulse auch aus evolutionärer Sicht schlüssig erklären lassen.

4.2.10 Bemerkungen zu den kognitiven GE-Impulsen

Neben der gegenwartsbezogenen Form (z.B. bei ELWI: „Es läuft, wie ich will“.) besitzen alle kognitiven GE-Impulse auch konjunktivische Formen (konjunktivisches ELWI: „Es könnte so laufen, wie ich will“.). Außerdem verfügen viele kognitiven GE-Impulse über vergangenheitsbezogene (indikatives vergangenheitsbezogenes ELWI: „Es lief so, wie ich will“.) oder zukunftsbezogene Formen (indikatives zukunftsbezogenes ELWI: „Es wird so laufen, wie ich will“.).

Ferner können die kognitiven GE-Impulse kurz nacheinander in unterschiedlichen Kombinationen oder mehrfach auftreten.

5. Allgemeine Bemerkungen zu den kognitiven Impulsen

Vergleicht man die Auslösekriterien für die acht kognitiven GE-Impulse (ELWI, NINIWA, BIGEWÜ, IHAVO, BIGESU, DUHERI, IHERI und DAFIGU) zur Etablierung von positiven (im Sinne von angenehmen) Emotionen mit denjenigen für die acht kognitiven UE-Impulse (ELNIWI, JENIWA, NIGEWÜ, DEHAVO, NIGESU, DUHENRI, IHENRI und DALIA) zur Etablierung von negativen (im Sinne von unangenehmen) Emotionen, so fällt auf, dass sie paarweise sich stark ähneln. Die acht Paare, bestehend jeweils aus einem kognitiven GE-Auslöser (z.B. NINIWA) und einem kognitiven UE-Auslöser (z.B. JENIWA), beziehen sich dabei jeweils auf einen wichtigen Aspekt für das Leben und Überleben des Individuums (z.B. dessen Sicherheit). Die Paare bilden für jeden dieser Aspekte ein zugehöriges Kriterium (z.B. Wegnahme) sowie dessen Gegenteil (z.B. Schutz) ab. Bei letzterem handelt es sich dabei jeweils um das übersteigerte Gegenteil des Kriteriums: erst dessen Eintritt wird mit einer GE belohnt. Beispielsweise führt beim ELNIWI-ELWI-Paar nicht bereits das Ausbleiben von Hinderungen auf dem Weg zur Zielerreichung (was ja auch schon positiv ist) zu GE-Impulsen, sondern letztere entstehen erst bei konkreten Begünstigungen oder bei der Zielerreichung selbst (welche ihrerseits einen Beweis für die Begünstigung des individuellen Strebens darstellt). Dies macht durchaus Sinn: So ist es beispielsweise viel mehr wert, einen guten Schutz gefunden zu haben (was mit NINIWA belohnt wird), als lediglich gerade keine akute Bedrohung (entsprechend keiner JENIWA-Auslösung) wahrzunehmen.

Die acht Paare dienen somit der automatischen Überwachung von acht fundamentalen Kernbereichen im Leben eines Individuums. Namentlich sind diese: die eigene Zielerreichung, die Sicherheit eigener Ressourcen, die Freundschaftlichkeit anderer Individuen (in Bezug auf das wahrnehmende Individuum), die Vorteile fremder Ressourcen, die eigene Gesundheit, fremdes Verhalten, das eigene Verhalten und die Erkennung von Wertigkeiten. Es sind diese Bereiche, denen die Auslösung von Emotionen im Individuum gilt.

Die kognitiven Impulse (also die kognitiven UE-Impulse und die kognitiven GE-Impulse) basieren auf logischen Detektoren. So wie die Natur erst einzelne Sinneszellen zur Detektion eines bestimmten Sachverhalts (z.B. Licht, Verletzung) geschaffen hat und dann zur Qualitätsverbesserung mehrere Zellen in einen Verbund zu einem Sinnesorgan zusammenschaltete (z.B. zu dem Sinnesorgan Auge, um die Außenwelt besser zu erkennen), genauso arbeiten bei der Erzeugung der kognitiven UE- und GE-Impulse viele Zellen in logischer Hinsicht zusammen, um aus Einzelinformationen weitere, übergeordnete Sachverhalte zu erschließen (z.B. Sicherheit, Gesundheit, Vorteile). Im Verbund wirken diese Zellen auf diese Weise als logischer Detektor, als Sensor, als logisches Sinnesorgan zur Aufdeckung eines konkreten Sachverhalts. Keiner der kognitiven Impulse basiert auf einem direkt für die Aufdeckung dieses Sachverhalts (z.B. Fremdvorteile) konzipierten physischen Sensor.

Die acht kognitiven UE-Impulse und die acht kognitiven GE-Impulse bilden die Bausteine, aus welchen sich alle bekannten Emotionen (wie Eifersucht, Nostalgie, Neid, Hochgefühl) zusammensetzen. So treten etwa bei Eifersucht typischerweise die kognitiven UE-Impulse

JENIWA, DEHAVO, NIGEWÜ und/oder DUHENRI auf. Emotionen beruhen somit auf einer automatischen unbewussten kognitiven Verarbeitung von Informationen, die einerseits aktuellen Sinneswahrnehmungen, andererseits dem Gedächtnis des Individuums entspringen. Das Resultat dieser gezielten Mustererkennung wird im Falle von Auffälligkeiten in Form von Emotionen oder Gedanken in das Bewusstsein des Individuums transportiert. Dort sollen diese Informationen auf bewusster Ebene weiterverarbeitet werden und gegebenenfalls in Handlungen münden. Emotionen und Gedanken fungieren als Sprachrohr des Unterbewusstseins an das Bewusstsein.

Die beschriebenen kognitiven Impulse wirken grundsätzlich in allen Menschen. Es ist jedoch anzunehmen, dass von Individuum zu Individuum Unterschiede darin bestehen, wie rasch, stark oder lange diese Impulse im einzelnen Individuum auftreten (also mit welcher Intensität oder Dauer sie erscheinen). Ferner dürfte es Unterschiede in den kognitiven Fähigkeiten zur automatischen Wahrnehmung von Sachverhalten (z.B. einem Fremdvorteil) geben, d.h. einige Individuen werden weniger Sachverhalte wahrnehmen als andere. Wird jedoch ein Sachverhalt vom Individuum nicht wahrgenommen, so wird definitionsgemäß (und trivialerweise) der entsprechende kognitive Impuls (z.B. DEHAVO) nicht ausgelöst. Solche Unterschiede treten auch bei Kleinkindern zu Tage. Erst ab einem bestimmten Alter empfindet ein Kind beispielsweise das auf NIGEWÜ und IHENRI basierendes Schamgefühl – im früheren Alter reichen seine kognitiven Fähigkeiten schlicht noch nicht aus, um den dem Gefühl zugrunde liegenden Sachverhalt zu verstehen respektive wahrzunehmen. Diese individuellen Unterschiede in der Auslösung der kognitiven Impulse dürften auch einen wichtigen Faktor in der Ausprägung von verschiedenen Charakteren bei unterschiedlichen Menschen bilden. So liegt der Gedanke nahe, dass bei einem phlegmatischen Menschen alle oder einzelne kognitive Impulse weniger stark wirken als dies bei anderen Menschen der Fall ist.

Da sämtliche kognitive UE-Impulse nur auf einem einzigen Signal – der UE – und sämtliche kognitive GE-Impulse ebenfalls nur auf einem einzigen Signal – der GE – beruhen, besteht die Möglichkeit einer inhärenten Mehrdeutigkeit in der Interpretation der Ursache für das Auftreten einer Elementaremotion. Für das Überleben des Individuums ist dies irrelevant, denn die UE beispielsweise signalisiert Gefahr und von welchem Detektor dieses Signal kommt, ist neben der grundsätzlichen Gefahrensignalisierung erst einmal zweitrangig. Die Beantwortung der Frage, welcher Detektor „gefeuert“, also die UE ausgelöst, hat, liefert entweder das äußere Ereignis, welches zum Zeitpunkt der Auslösung der UE auftrat (z.B. eine versteckte Beleidigung zu vernehmen) oder der Gedanke, der im wahrnehmenden Individuum zum Zeitpunkt der Auslösung der UE aufkam (z.B. „Habe ich den Herd zuhause versehentlich nicht abgestellt?“). Für die Interpretation der spezifischen Situation ist es für das Individuum von großem Vorteil, wenn es durch die aufmerksame Beobachtung von Situation und automatischen Gedanken zum Zeitpunkt des Auftretens der UE die Herkunft derselben klar erkennt (z.B. eine Missachtung). Denn damit vermag es seine Lage besser einzuschätzen und sein Verhalten gezielter darauf auszurichten. Dabei hilft ihm das Wissen um die kognitiven Impulse, um beispielsweise mittels des Ausschlussprinzips den richtigen aktiven Detektor identifizieren zu können.

6. Schlussbemerkungen

Die vorliegende Abhandlung schlägt ein neuartiges Emotionsmodell vor. Dieses basiert darauf, dass sich alle positiven Emotionen (wie Freude, Stolz, Dankbarkeit) mit ein und demselben Gefühl äußern: einer im Kopfbereich spürbaren GE. Analog dazu zeigen sich auch alle negativen Emotionen (wie Angst, Neid, Ungeduld) mit ein und demselben Gefühl: einer im Bauchbereich verspürten Unruhe UE.

Die Elementaremotionen werden im wahrnehmenden Individuum durch wenige physische Detektoren respektive Rezeptoren (z.B. bei Hunger) und insbesondere durch jeweils acht logische Detektoren automatisch aktiviert. Letztere kontrollieren übergeordnete Überlebensaspekte des Individuums wie die Erkennung von Wertigkeiten, die eigene Gesundheit, die Sicherheit eigener Ressourcen, die Freundschaftlichkeit anderer Individuen, die eigene Zielerreichung, fremdes Verhalten, die Vorteile fremder Ressourcen und das eigene Verhalten. Durch die Auslösung kognitiver Impulse schlagen sie einerseits Alarm, falls in diesen Bereichen Gefahren erkannt werden, und belohnen andererseits das Individuum, wenn Fortschritte zu verzeichnen sind. Aus diesen jeweils acht kognitiven UE- und GE-Impulsen setzen sich die Emotionen (z.B. Eifersucht) zusammen.

Das präzise Wissen um die Funktionsweise dieser kognitiven Impulse (respektive den ihnen zugrunde liegenden logischen Detektoren) ermöglicht dem Individuum eine sehr viel präzisere Analyse von aufkommenden Emotionen als dies bisher der Fall war.

Vielleicht am überraschendsten ist, dass die menschliche Emotionsauslösung nicht etwa nach diffusen oder komplexen Regeln erfolgt. Vielmehr hält sich die Auslösung von Emotionen an erstaunlich einfache und klare Regeln. Beeindruckend ist dabei weiter, wie viele konkrete Informationen (z.B. über die Ressourcen des Individuums, seine Zielsetzungen) im Hintergrund ermittelt, verknüpft und verarbeitet werden, bevor es zur Emotionsauslösung kommt.

Die kognitiven Impulse lassen sich auch in evolutionärer Hinsicht gut erklären. Die von der Natur allgemein gehaltene Ausgestaltung der kognitiven Impulse macht letztere universell wirksam, ganz unabhängig von der konkreten Beschaffenheit der Umgebung des Individuums oder von derjenigen des Individuums selbst. Es gibt Hinweise darauf, dass sie (in funktioneller Hinsicht – nicht in der beim Menschen auftretenden Form von Emotionen) bereits im zellulären Bereich bei den Kaskaden von molekularen Signalen auftreten könnten. In dieser Hinsicht bilden die kognitiven Impulse möglicherweise eine fundamentale Grundstruktur für selbstorganisierte Systeme aller Art.

Referenzen:

- [1] Wulf-Uwe Meyer, Rainer Reisenzein, Achim Schützwohl, „Einführung in die Emotionspsychologie“, Band 1: „Die Emotionstheorien von Watson, James und Schachter“, Verlag Hans Huber, Bern, 2001.
- [2] Wulf-Uwe Meyer, Achim Schützwohl, Rainer Reisenzein, „Einführung in die Emotionspsychologie“, Band 2: „Evolutionenpsychologische Emotionstheorien“, Verlag Hans Huber, Bern, 2003.

- [3] Rainer Reisenzein, Wulf-Uwe Meyer, Achim Schützwohl, „Einführung in die Emotionspsychologie“, Band 3: „Kognitive Emotionstheorien“, Verlag Hans Huber, Bern, 2003.
- [4] Aristoteles, „Rhetorik“, zweites Buch, Hrsg. Hellmut Flashar, Band 4.1, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 2002 (ca. 350 v. Chr.).
- [5] Baruch de Spinoza, „Die Ethik,“ Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 2010 (1677).
- [6] Thilo Tscharmi, „Essay on Negative Emotions“, PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/62nj7, S. 1-5, 17.11.2017.
- [7] Thilo Tscharmi, „Ein neuartiges Modell zur Beschreibung negativer Emotionen“, Süddeutsche Zeitung, 75. Jahrgang, Nr. 168, S. 19, 23.7.2019.
- [8] Jaak Panksepp, „Affective neuroscience: The foundations of human and animal emotions,“ Oxford University Press, New York, 1998.